

PHILOLOGICAL SCIENCES

THE ILLUSION OF REALITY AS THE MAIN CONCEPT OF A.P.CHEKHOV'S ARTISTIC CREATIVITY

Lomova E. ,

Associate professor,

Kazakh national pedagogical university named after Abay

Smagulova B.,

Candidate of philology, senior lecturer,

Kazakh national pedagogical university named after Abay

Dautova S.,

Master of Science, senior lecturer,

Kazakh national agrarian research university

Tokhtamova R.

Senior lecturer of the Department of Russian Language and Literature

Kazakh national pedagogical university named after Abay

ИЛЛЮЗИЯ РЕАЛЬНОСТИ КАК ГЛАВНЫЙ КОНЦЕПТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА А.П.ЧЕХОВА

Ломова Е.

Ассоциированный профессор,

Казахский национальный педагогический университет имени Абая

Смагулова Б.

кандидат филологических наук, старший преподаватель

Казахский национальный педагогический университет имени Абая

Даутова С.

магистр, старший преподаватель,

Казахский национальный аграрный исследовательский университет

Тохтамова Р.

ст. преподаватель кафедры русского языка и литературы

Казахский национальный педагогический университет имени Абая

Abstract

In A.P. Chekhov's prose, students encounter the author's philosophical reflections on the meaning of human existence, on the categories of life and death. A.P. Chekhov proceeded from the fact that any point of view is relative and does not contain complete knowledge or a full-fledged assessment of specifically occurring events or phenomena. All kinds of appeals, ironic remarks and arguments of the narrator are freely introduced into the artistic context, and he leaves himself the ability to penetrate into the area of emotional experiences and the subconscious of his characters. One of the problems of forming a positive identity is the concept of the so-called ideal hero. The epistemological conditionality of Chekhov's work was not connected with the embodiment of the image of the ideal hero. But the writer always maintained faith in a man who, in certain life circumstances, could show both cowardice and weakness, as well as a willingness to selflessness and the most heroic act. The content of the writer's epistemological act was an unshakeable confidence in man's ability to make endless discoveries, despite all the relativity and hypothetical nature of human judgments and knowledge about the world around him.

Аннотация

В прозе А.П. Чехова учащиеся сталкиваются с философскими размышлениями автора о смысле человеческого бытия, о категориях жизни и смерти. А.П. Чехов исходил из того, что любая точка зрения является относительной и не содержит полного знания или полноценной оценки конкретно происшедших событий или явлений. В художественный контекст свободно вводятся всевозможные обращения, иронические замечания и рассуждения повествователя, и он сам оставляет себе способность проникать в область эмоциональных переживаний и подсознания его героев. Одной из проблемы формирования позитивной идентичности является понятие, так называемого, идеального героя. Гносеологическая обусловленность чеховского творчества не была связана с воплощением образа идеального героя. Но писатель неизменно сохранял веру в человека, который в определенных жизненных обстоятельствах мог проявить, как малодушие и слабость, так и готовность к самоотверженности и самому героическому поступку. Содержание гносеологического поступка писателя составляла непоколебимая уверенность в способность человека к бесконечным открытиям, несмотря на всю относительность и гипотетичность человеческих суждений и знаний об окружающем мире.

Keywords: author's philosophical reflection, ironic remarks, positive identity, embodiment, hypothetical nature of human judgments

Ключевые слова: философские размышления автора, иронические замечания, позитивная идентичность, воплощение, гипотетический характер человеческих суждений

Реализм стремился к созданию иллюзии реальности и отходил от субъективизма, который препятствовал полному осознанию читателем действительности во всей палитре её сложностей и противоречий.

Автор становится беспристрастным свидетелем какой-либо истории или события, и доминирующий ракурс ведения переходит непосредственно к герою разворачивающегося сюжета. Однако господство видения и жизненного опыта одного героя влечет за собой ограниченность оценки всей цепи событий и фактов, которые составили развитие и разрешение художественного конфликта. В это случае возникает другого рода субъективизм, и «иллюзия непосредственности восприятия окружающего мира отдельным героем сужает и обедняет широту и глубину авторского замысла» [1, 103].

А.П. Чехов исходил из того, что любая точка зрения является относительной и не содержит полного знания или полноценной оценки конкретно происшедших событий или явлений. В искусстве происходит сложное взаимодействие категорий объективного и субъективного, и подлинно художественное произведение «представляет собой релятивное диалогическое взаимодействие различных точек зрения персонажей и субъективной позиции самого автора» [3, 51].

Писательская техника А.П. Чехова на самом деле представляет собой сложную структуру и разрушает иерархию легкого вхождения в сферу его художественного мастерства. В пределах небольшого сжатого рассказа писатель концентрирует разнообразие выразительных средств, сохраняя «стилистическую отточенность литературного языка» [2, 73]. В ранних рассказах А.П. Чехова единство произведения было сосредоточено вокруг фигуры достаточно осведомленного повествователя, и в этом крылась опасность перенасытить текст неким субъективным эпосом, в котором литературная оригинальность размывалась бы невольным включением правоописательных шаблонов.

Оптическая позиция повествователя в этом случае не отличается определенностью, и сам он не демонстрирует своей фиксации к какому-либо определенному лицу или объекту. У повествователя отсутствует ссылка на чье-либо конкретное мировосприятие, и это субъективная позиция рассказчика закрепляется в плане композиции и в плане стилистического рисунка нарратива. В художественный контекст свободно вводятся всевозможные обращения, иронические замечания и рассуждения повествователя, и он сам оставляет себе способность проникать в область эмоциональных переживаний и подсознания его героев.

Однако позднее юмористический и довольно легкий дружеский тон повествователя постепенно уступает более серьезному методу подачи литературного материала с точки зрения концепции реалистического искусства. В литературном рассказе

ощутимо сокращаются эпитеты, восклицания, риторические вопросы и другие субъективно-оценочные формы открытого присутствия повествователя.

В прозе А.П. Чехова учащиеся сталкиваются с философскими размышлениями автора о смысле человеческого бытия, о категориях жизни и смерти.

В художественной концептосфере А.П. Чехова поднимаются вечные и глобальные вопросы, которые пытается постигнуть человеческий разум. Герой рассказа «Гусева» (1890) размышляет о превратности к неминуемой конечности человеческого бытия, став свидетелем того, как мертвое человеческое тело зашили в парусину и бросили в морские волны. Мысль о том, что это может случиться со всяким, будоражит сознание героя тревожным вопросом, но смерть в данном случае не рассматривается писателем, как этическая проблема, а представляет собой непостижимую тайну, с которой не согласуется человеческая природа.

Гносеология концептуализируется на проблеме несовпадения мира, отраженного познающим познанием, и мира, объективно существующего, что находит воплощение в диалогической релятивности любой точки зрения чеховских персонажей. В повести А.П. Чехова «Огни» (1888) рассказчик становится свидетелем двух других героев – Ананьева и Штенберга, в основе которого лежит мысль о бренности человеческого бытия и видимого мира в целом, и утверждение о неповторимости и ценности каждой отдельной человеческой судьбы. Покидая своих случайных знакомых, рассказчик признается в том, что из услышанного он не извлек ни одного решенного вопроса и добавляет собственный вывод: «Ничего не разберешь на этом свете!» [4, 7]. Это утверждение проясняет гносеологическую направленность концептосферы художественного мира А.П. Чехова, которая состоит не в сознании бессилия человека в поиске конечной истины, а в признании порой фатальной невозможности найти разумное обоснование связи одного единичного события или явления действительности с бесконечным многообразием и противоречивым устройством окружающего мира на конкретном этапе человеческого знания.

Одной из проблемы формирования позитивной идентичности является понятие, так называемого, идеального героя.

Гносеологическая обусловленность чеховского творчества не была связана с воплощением образа идеального героя. Но писатель неизменно сохранял веру в человека, который в определенных жизненных обстоятельствах мог проявить, как малодушие и слабость, так и готовность к самоотверженности и самому героическому поступку. Содержание гносеологического поступка писателя составляла непоколебимая уверенность в способности человека к бесконечным открытиям, несмотря на всю относительность и гипотетичность человеческих суждений и знаний об окружающем мире.

Концептосфера художественного мира А.П. Чехова строится на гносеологическом постулате о том, что «при внешней хаотичности, окружающий мир обладает внутренней глубинной целостностью» [34, 83] и в этом аспекте принципиально важно соотношение безусловной относительности человеческого знания, как такового и действительности, как некоей абсолютной величины. Это соотношение имеет для А.П. Чехова диалектический характер и находит реализацию в структуре его художественного мира.

На современном этапе в работах А.А. Казаковой, Н.А. Архименко, Е.Н. Кедровой, Л.В. Баскаковой, Н.В. Изотовой и других исследователей представлен литературоведческий анализ концептов в творчестве А.П. Чехова, принадлежащих к онтологическому и морально-этическому типу. Их смысловое наполнение позволяет прийти к убеждению, что в концептосфере художественного мира писателя очевиден глубокий «гносеологический подход» [5, 389], который, определяет специфику его художественного мышления. Он состоит в том, что в литературном тексте воплощается не поэтика нахождения или осознания каких-либо онтологических знаний «о мире и человеке» [7, 100], а поэтика, увлекающая писателя в процесс бесконечного поиска ответов на вопросы, которые заведомо не имеют однозначного решения.

Гносеологическая обусловленность чеховского творчества не была связана с воплощением образа идеального героя. Но писатель неизменно сохранял веру в человека, который в определенных жизненных обстоятельствах мог проявить, как малодушие и слабость, так и готовность к самоотверженности и самому героическому поступку. Содержание гносеологического поступка писателя составляла непоколебимая уверенность в способность человека к бесконечным открытиям, несмотря на всю относительность и гипотетичность человеческих суждений и знаний об окружающем мире.

Концептосфера художественного мира А.П. Чехова строится на гносеологическом постулате о том, что «при внешней хаотичности, окружающий мир обладает внутренней глубинной целостностью» [8, 99] и в этом аспекте принципиально важно соотношение безусловной относительности человеческого знания, как такового и действительности, как некоей абсолютной величины. Это соотношение имеет для А.П. Чехова диалектический характер и находит реализацию в структуре его художественного мира.

На современном этапе в работах А.А. Казаковой, Н.А. Архименко, Е.Н. Кедровой, Л.В. Баскаковой, Н.В. Изотовой и других исследователей представлен литературоведческий анализ концептов в творчестве А.П. Чехова, «принадлежащих к онтологическому и морально-этическому типу» [9, 73]. Их смысловое наполнение позволяет прийти к убеждению, что в концептосфере художественного мира писателя очевиден глубокий «гносеологический подход» [10, 89], который, определяет специфику его художественного мышления. Он состоит

в том, что в литературном тексте воплощается не поэтика нахождения или осознания каких-либо онтологических знаний о мире и человеке, а поэтика, увлекающая писателя в процесс бесконечного поиска ответов на вопросы, которые заведомо не имеют однозначного решения.

Например, в чеховском рассказе «Тоска» (1886) создается эффект отсутствия всякой непосредственной связи между героем и повествователем. Мысли и чувства переполненного тоской и острым одиночеством Ионы переданы с предельной непосредственностью и наглядностью. Читатель чувствует дистанцию между повествователем и героем, который сам в силу культурного и интеллектуального уровня не может объяснить самому себе причину своего подавленного психологического состояния и наивно надеется своим неспешным рассказом вызвать хотя бы крупицы понимания и сочувствия у равнодушно обтекающей его со всех сторон городской толпы. Но в характере соотношения повествователя и петербургского извозчика Ионы заметна скрытая ирония, горький привкус «которой лишает представленный сюжет излишнего пафоса и мелодраматичности» [11, 281].

На перекрестке различных точек зрения строится также рассказ А.П. Чехова «Анюта». Взаимодействие всех трех персонажей – художника Фетисова, студента-медика Степана Ключкова и его сожительницы Анюты построено в виде внешнего диалога и внутреннего монолога-размышления, а собственный голос повествователя почти не слышится. Все внешние атрибуты нехитрой обстановки дешевой съемной комнаты и характеристика главных персонажей даны автором в подчеркнuto нейтральном тоне. В речи повествователя «присутствует перечисление значимых деталей и фактов, которые проясняют для читателя материальное и моральное состояние представленных в нарративе персонажей» [12, 103].

В описании усердной зубрёжки медицинских терминов студента Ключкова слышится разговорный жаргонный оттенок, что максимально сокращает дистанцию между повествователем и героями чеховского рассказа.

Сопоставление каждой субъективной точки зрения героя подчеркивает ограниченность его кругозора, а их синтез, напротив, лишает общий характер повествования нейтрального оттенка.

Содержанка Ключкова Анюта рассуждает о том, что в ее путешествиях по убогим городским меблированным комнатам Степан Ключков уже шестой и что он, как и все предыдущие, выйдет в люди и станет большим человеком, но нравственное недоразвитие и эгоизм ее сожителя говорят читателю об обратном.

В рассказе очевидна беспросветная убогость будущего самой Анюты и горький привкус авторской иронии к героям, живущим в состоянии нищеты и пошлости.

В рассказах А.П. Чехова раннего периода позиция повествователя отличалась субъективностью и произвольностью своего соположения в художе-

ственном пространстве литературного текста. В более поздних чеховских произведениях эта активность не исчезает вовсе, но проявляется в более скрытой форме. В художественном контексте отсутствуют прежние авторские замечания и оценки, а авторская позиция проясняется при глубинном восприятии представленного сюжета.

С точки зрения стилистики А.П. Чехов все чаще прибегает к форме несобственно-прямой речи, так как в ней возможен синтез авторского голоса и позиции художественного персонажа. В этой грамматической конструкции достигается эффект положительного восприятия чужого высказывания и «выстраивается тенденция динамики взаимоотношения голосов героев и самого автора» [13, 89]. В форме несобственно-прямой речи возникает явление речевой интерпретации, и она наделяется собственной повествовательной функцией. В этой грамматической конструкции нет пассивного впечатления от чужого суждения или высказывания. Напротив, несобственно-прямая речь активно перерабатывает и воспринимает, так называемое чужое слово. Эта грамматическая конструкция создает особое языковое явление, в котором происходит не драматический диалог, расчлененный на отдельные реплики героев, а особый, так называемый романтический диалог, который заключен в пределах монологической формы. В такой форме «диалогическая соучастность воспринимает чужое высказывание, как отдельную смысловую позицию и другую точку зрения на окружающий мир» [14, 89].

Слово повествователя находится в тесной связи с голосом героя, но не сливается с ним и не довлеет над ним своей большей семантической значимостью. Несобственно-прямая речь создает в чеховском литературном тексте особую зону существования персонажа, сохраняя принцип художественного изображения в тоне и духе представленного персонажа. Эта грамматическая конструкция особенно примечательна тем, что надлена гибридность, которая ярко демонстрирует конечность, ограниченность или показную претенциозность осознания каждого из героев, как это происходит в рассказе «Анюта».

Диалогизация различных точек зрения в конструкциях несобственно-прямой речи позволяет избежать излишних описаний и оценочных комментариев и достичь определенного эффекта создания иллюзии реальности.

В рассказе «Спать хочется» (1888) всё повествование проникнуто сознанием бедной и забитой жизнью тринадцатилетней Варьки, психика которой находится в состоянии полубезумия. Автор с фотографической беспристрастностью описывает запахи и краски комнаты, в которой борется со сном измученная хозяйками Варька, и читатель невольно испытывает сострадание к подростку, находящемуся на грани физического изнеможения. В изображении реального мира, в котором живет всеми унижаемый тринадцатилетний подросток, писатель опирается на реальный читательский опыт и его зрительные и слуховые ощущения. В

душной комнате, где пахнет кислыми щами и вяжущим сапожным товаром, где висят на веревке детские пеленки и панталоны, в состоянии полубеспамья Варька вдруг обнаруживает врага, который лишает её долгожданного сна и покоя. Этот враг – хозяйский ребенок, которого она должна нянчить и качать в люльке всю ночь напролет. Из этого состояния нахождения на мучительной грани бодрствования и сна у тринадцатилетнего подростка возникает роковое решение убить ребенка и обрести наконец вожденный покой. Автор называет это ложным представлением, возникшим в результате душевного и физического состояния бедной Варьки.

Совершенное убийство лишает чеховскую героиню какой-либо позитивной будущности, обрекает ее на дальнейшие страдания, но ее сознание настолько истощено, что, задушив ребенка, она смеется от радости и быстро засыпает, как мертвая.

В этом авторском описании заключен особый драматизм действительности, в которой живой ребенок лишен естественных радостей и желаний, а его бытность равносильна моральной и нравственной смерти. Таким образом, несовпадение и релятивность точек зрения различных персонажей и их субъективного видения описываемых событий составляет один из принципов художественного повествования А.П. Чехова.

Писатель определял содержание так называемой положительной активности автора в структуре литературного текста. Он полагал, что авторский голос должен обладать сдержанностью, граничащей с беспристрастностью. Но беспристрастный тон повествователя вовсе не означает его равнодушного отношения к разворачивающемуся сюжету. Повествователь выбирает для себя позицию наблюдателя, который хочет избежать ввода в текст своих прямых оценок и реакций, но, тем не менее, нейтральность авторского контекста не обедняет его семантическую глубину, а «усиливает взаимодействие различных ракурсов видения художественных персонажей» [15, 192].

Список источников

1. Линков В.Я. Художественный мир А.П. Чехова. М., 2002. – 402
2. Дрозда М. Нарративные маски зрелого Чехова. – М., 2000. – 400с.
3. Коберник А.А. Метаморфозы художественной формы в творчестве Чехова (Проблемы изображения) // Метаморфозы культурных форм. – СПб, 2004. – С.52-54
4. Есин А.Б. О чеховской системе ценностей // Русская словесность. – М., 1994, №6. – С.3-8
5. Зубарева Е.Ю. Эпическое в художественном мире А.П. Чехова // Художественная литература в социокультурном контексте. Поспеловские чтения. – М., 2007. – С.80-87
6. Драгомирецкая Н.В. Объективизация слова героя // Типология стиливого развития XIX века. – М., 2007. – С. 383-420
7. Гришечкина Н.П. Пушкин и Чехов: повествование «в тоне и духе героев» // Литература и

фольклорная традиция. – Волгоград, 1997. – С.98-107

8. Сухих И.Н. Проблемы поэтики А.П. Чехова. – М., - 2008. – 287с.

9. Творчество Чехова. – Ростов-на-Дону, 2008. – 403с.

10. Билинскис Я.С. О художественной системе Чехова // Чеховские чтения в Ялте: Чехов в меняющемся мире. – М., 2003. - С.84-92

11. Видуэцкая И.П. Способы создания иллюзии реальности в прозе зрелого Чехова // В творческой лаборатории Чехова. – М., 1974. – С. 279-295

12. Гришечкина Н.П. Пушкин и Чехов: повествование «в тоне и духе героев» // Литература и фольклорная традиция. – Волгоград, 1997. – С.98-107

13. Полоцкая Э.А. А.П. Чехов Движение художественной мысли М., 2004- 199с.

14. Абрамович С.Д. Концепция личности у Чехова-повествователя, - Киев, 1990

15. Богатырева Е.А. Драмы диалогизма: М.М. Бахтин и художественная культура XX века. – М., 200с. – 207с.